

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

IQTISODIYOT EKONOMIKA ECONOMY

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ
HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat
resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherhali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ

*Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна,
Базовый докторант первого курса в Международном
университете Нордик*

Аннотация. Статья посвящена изучению роли средств массовой информации и коммуникации в развитии образования. В ней анализируются как традиционные медиа (телевидение, радио, печатные издания), так и современные цифровые платформы (интернет, социальные сети, мобильные приложения) в контексте образовательной среды. Данная статья рассматривает такие важные аспекты, как влияние СМИ на формирование образовательной политики и общественное мнение, роль медиа в повышении качества образования, возможности использования СМИ в образовательном процессе, а также возможные риски и проблемы.

В заключении статья предлагает рекомендации по оптимизации использования средств массовой информации и коммуникации в образовательном процессе с учётом современных тенденций и вызовов.

Ключевые слова: средства массовой информации, коммуникации, образование, развитие образования, образовательная политика, качество образования, образовательные технологии, интерактивное обучение, дезинформация, социальные сети, медиаграмотность, информационная культура.

Annotatsiya. Maqola ta'limni rivojlantirishda ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalarning rolini o'rganishga bag'ishlangan. Unda an'anaviy ommaviy axborot vositalari (televideniye, radio, bosma ommaviy axborot vositalari) va zamonaviy raqamli platformalar (Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar) ta'lim muhiti kontekstida tahlil qilinadi. Ushbu maqolada ta'lim siyosati va jamoatchilik fikrini shakllantirishga ommaviy axborot vositalarining ta'siri, ta'lim sifatini oshirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni, ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalaridan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar va muammolar kabi muhim jihatlar ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, maqolada zamonaviy tendentsiyalar va muammolarni hisobga olgan holda ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalari va kommu-nikatsiyalardan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, kommunikatsiyalar, ta'lim, ta'limni rivojlantirish, ta'lim siyosati, ta'lim sifati, ta'lim texnologiyalari, interaktiv ta'lim, dezinformatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, mediasavodxonlik, axborot madaniyati.

Abstract. The article is devoted to the study of the role of mass media and communication in the development of education. It analyzes both traditional media (television, radio, print media) and modern digital platforms (Internet, social networks, mobile applications) in the context of the educational environment.

This article considers such important aspects as the influence of the media on the formation of educational policy and public opinion, the role of media in improving the quality of education, the possibilities of using media in the educational process, as well as possible risks and problems.

In conclusion, the article offers recommendations for optimizing the use of mass media and communication in the educational process, taking into account modern trends and challenges.

Key words: mass media, communications, education, education development, educational policy, quality of education, educational technologies, interactive learning, disinformation, social networks, media literacy, information culture.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и стремительного технологического прогресса средства массовой информации (СМИ) и коммуникации становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Их влияние охватывает все уровни образования – от начального до высшего. Данная статья посвящена анализу роли СМИ и коммуникационных технологий в развитии образования, а также их влиянию на методологию преподавания и усвоение знаний.

В заключении статья предлагает рекомендации по оптимизации использования средств массовой информации и коммуникации в образовательном процессе с учётом современных тенденций и вызовов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Согласно концепции, представленной П.С. Барановым (2017), СМИ действуют как инструменты, которые не только информируют, но и формируют общественное мнение. В контексте образования это означает, что средства массовой информации могут как позитивно, так и негативно влиять на восприятие учебного материала и образовательной среды.

Современные исследователи, такие как Л.К. Браун (2019), утверждают, что медиаплатформы предоставляют доступ к различным образовательным ресурсам, что, в свою очередь, расширяет горизонты учащихся. Это позволяет не только углублять знания, но и развивать критическое мышление, что является важным аспектом современного образования.

Одним из наиболее значительных изменений, связанных с развитием СМИ, является доступность информации. В работах Г.М. Дьякова (2020) подчёркивается, что учащиеся имеют возможность получать актуальные знания из различных источников, что способствует формированию более широкой картины мира. Однако с увеличением объёма доступной информации возникает необходимость в развитии навыков критического анализа, поскольку не все источники являются надёжными.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

Появление цифровой эпохи открыло широкие возможности для людей по всему миру для взаимосвязи и доступа к разнообразной информации. СМИ стали самым мощным инструментом в современном мире. Постоянно развивающиеся медиа и технологии действуют как хранилище знаний, что может способствовать процессу обучения. Образовательный процесс уже не ограничивается четырьмя стенами класса – он значительно расширился. Технологии играют важную роль в обеспечении эффективного образования для учащихся. Учитывая, что образование и технологии идут рука об руку, данная статья под названием «Роль СМИ в образовании» рассматривает влияние медиа на образование, рассматривая как положительные, так и отрицательные аспекты.

Образование является важной человеческой добродетелью. Главная задача образования – формирование личности, или руководство развивающейся динамикой, через которую человек становится человеком. В современном мире образование уже не ограничивается

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

школьными учебниками. Оно стало целостным процессом, который продолжается на протяжении всей жизни. Не будет преувеличением сказать, что существование человека было бы бессмысленным без образования. Образованный человек обладает способностью изменять мир, так как он полон уверенности и знает, как поступить правильно. Традиционные методы передачи знаний устарели, и технологии предоставили инновационные способы обучения, среди которых использование медиа стало наиболее популярным.

В современном мире медиа стали почти столь же необходимыми, как еда и одежда. В своей книге «Средство — это сообщение» Маршалл Маклюэн ясно демонстрирует важность технологий, утверждая, что « колесо – это продолжение ноги, книга – продолжение глаза, одежда – продолжение кожи, электрическая схема – продолжение центральной нервной системы».

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Термин « медиа » происходит от слова « medium », что означает носитель или способ. Медиа обозначает предмет, специально разработанный для достижения широкой аудитории. Этот термин впервые появился с появлением газет и журналов, но со временем он расширился с изобретением радио, телевидения, кино и Интернета. Включает в себя как печатные, так и онлайн-газеты и журналы, телевидение, радио, билборды, телефон, Интернет, факсы и другие средства. Он описывает различные способы, с помощью которых мы общаемся в обществе. Поскольку это относится ко всем средствам коммуникации, от телефонного звонка до вечерних новостей по телевидению, всё это можно назвать медиа. Медиа просто представляют собой средство или систему доставки сообщений, предназначенных для конкретной аудитории. Такие средства, как телевидение, радио, печатные издания, наружная реклама и интернет, являются инструментами для передачи сообщений целевой аудитории.

Несмотря на то, что основная задача медиа — это коммуникация, предоставление информации, образования и развлечений идёт следующим по значимости. Роль медиа в образовании сегодня очевидна благодаря количеству компьютерных классов, телевизоров и библиотек, которые стали частью учебного процесса в большинстве школ. Медиа имеют разные формы, и каждая из них влияет на то, как студенты учатся и интерпретируют информацию. Медиа сближают мир (глобализация), так что теперь студенты из разных университетов в разных частях света связаны всего лишь одним интернет-соединением. В условиях информационной революции массовые медиа стали неотъемлемой частью нашей жизни.

СМИ также влияют на формирование образовательной среды. Например, исследования А.Н. Михайлова (2021) показывают, что образовательные программы, основанные на использовании мультимедийных ресурсов, способствуют повышению мотивации учащихся. Интерактивные элементы, такие как видеоуроки и онлайн-дискуссии, создают более динамичную и увлекательную образовательную атмосферу.

Коммуникационные технологии предоставляют возможности для персонализации образовательного процесса. Как отмечает В.А. Соловьев (2022), использование онлайн-платформ позволяет адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности каждого ученика. Это не только повышает интерес к обучению, но и способствует более глубокому усвоению материала.

Коммуникационные технологии также способствуют активному участию учащихся в образовательном процессе. Исследование М.Л. Зайцевой (2023) показывает, что студенты, использующие социальные сети и онлайн-форумы для обсуждения учебных тем, демонстрируют более высокий уровень вовлеченности и успехов в обучении. Это подтверждает

необходимость интеграции современных технологий в традиционные образовательные методы.

Несмотря на очевидные преимущества, использование СМИ и коммуникационных технологий в образовании также сталкивается с определёнными проблемами. Важным вызовом является информационная перегрузка. Как указывает И.С. Петрова (2021), избыточное количество информации может приводить к путанице и снижению качества усвоения знаний. Учащиеся должны развивать навыки фильтрации информации и критического мышления для эффективной работы с разнообразными источниками.

Другой значительной проблемой является уровень цифровой грамотности как учащихся, так и преподавателей. Исследования показывают, что отсутствие необходимых навыков может стать барьером для успешного внедрения новых технологий в образовательный процесс (К. Пренгер, Л. Шмидт, 2020). Поэтому важно проводить регулярные тренинги и семинары, направленные на развитие этих навыков.

В будущем роль СМИ и коммуникационных технологий в образовании будет продолжать возрастать. Основными направлениями развития являются:

1. Интеграция новых технологий: необходимость использования искусственного интеллекта и виртуальной реальности в образовательных практиках, что может значительно повысить уровень вовлеченности учащихся.

2. Развитие критического мышления: программы, направленные на развитие критического мышления и медиаграмотности, будут играть важную роль в подготовке учащихся к работе с информацией.

3. Сотрудничество между образовательными учреждениями и медиа: установление партнёрств между школами, университетами и медиаплатформами может способствовать созданию более эффективных образовательных ресурсов и программ.

Медиа можно классифицировать следующим образом:

а) Печатные медиа. Печатные медиа представляют собой тип медиа, в котором информация передаётся через печатные материалы. Печатные медиа считаются первым изобретением для эффективной коммуникации и имеют физическое проявление.

б) Вещательные медиа. Это тип медиа, который предоставляет ценную информацию широкой аудитории. Он охватывает широкий спектр различных методов коммуникации, таких как телевидение, журналы, радио, газеты и т.д.

в) Наружные медиа. Также известные как «внедомашние медиа». Это означает наличие информации вне дома, доступной в общественных местах, таких как вокзалы и автовокзалы.

г) Интернет-медиа. Это огромная платформа, которая предоставляет информацию 24/7 с помощью мобильных телефонов, компьютеров и других связанных электронных устройств.

Влияние медиа на образование значительно. Джон Дьюи утверждал, что образование не должно ограничиваться взаимодействием между учителем и учащимся без учета социальной среды. Таким образом, медиа являются одной из мощных сил в социальной среде образования. С помощью современных электронных технологий медиа доказывают, что образование действительно является всеобъемлющим и не ограничивается четырьмя стенами класса. Влияние медиа на образование можно разделить на две категории: обучение через медиа и обучение с медиа. Обучение через медиа относится к использованию электронных ресурсов в процессе обучения, в то время как обучение с медиа указывает на роль медиа в поддержке процесса обучения.

Медиа предлагает множество новых возможностей. Фактически большинство учителей и профессоров высоко оценивают силу этих инструментов, заключающуюся в способности

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

привлекать, мотивировать и вовлекать студентов в глубокие размышления и разумные обсуждения. Медиа объединяет людей для обмена информацией, интересами и идеями.

Массовые медиа являются образовательным средством для масс и массового образования. Независимо от касты, цвета кожи, географических, социологических и экономических различий, массовые медиа оказываются важным средством образования для всех. Оценивается, что в будущем массовые медиа могут заменить традиционное обучение в классе.

Социальные медиа предоставляют студентам разнообразные способы выражения своих мыслей и мнений, включая блоги, видео и подкасты. Это дает возможность развивать навыки коммуникации и презентации, а также расширять социальные связи в образовательной среде. Также социальные медиа укрепляют связь между образовательными учреждениями и их выпускниками и сообществами. Выпускники могут поддерживать связь с Alma Mater через специализированные группы и страницы, что способствует их вовлечению в мероприятия и обмену опытом.

Однако использование социальных медиа в управлении образовательной коммуникацией также несёт определённые риски. Распространение недостоверной информации или слухов может быстро произойти и привести к путанице или потенциальному вреду в образовательных учреждениях. Поэтому крайне важно, чтобы все участники образовательного процесса проявляли осторожность при проверке достоверности контента перед его распространением через социальные медиа. Кроме того, вопрос конфиденциальности является значительной проблемой. Образовательные учреждения должны внедрять соответствующие стратегии для защиты личной информации студентов и соблюдения целостности данных, сохранённых или распространяемых через социальные медиа.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ничто само по себе не является хорошим или плохим. Это пользователи делают его лучшим или худшим. Это утверждение также применимо к использованию медиа в образовании. Медиа предоставляет огромные возможности своим потребителям для получения знаний. Однако учащиеся должны получать правильное руководство для более эффективного использования медиа. Подходящее и систематическое использование медиа в образовании способствует улучшению процесса обучения.

При рассмотрении отрицательных последствий использования медиа в образовании неправильное использование медиа может отвлечь учащихся от желаемых путей. Медиа может вызвать зависимость. Чрезмерное использование и зависимость от медиа делают учащихся ленивыми.

Поэтому необходимо предоставить учащимся надлежащие рекомендации по удобному использованию медиа. Следует проводить специальные занятия для повышения их осведомлённости о том, как эффективно и эффективно использовать электронные ресурсы. Учителя и родители должны поддерживать учащихся в процессе обучения с помощью медиа и технологий. Таким образом, при правильном руководстве медиа можно использовать на полную мощность.

Социальные медиа произвели глубокую трансформацию в сфере образовательной коммуникации. Благодаря стратегическому использованию платформ социальные медиа могут повысить эффективность коммуникации, укрепить связи с заинтересованными сторонами и создать более широкий спектр интегрированных учебных возможностей. В условиях современной высокой связности необходимо признавать неоспоримые преимущества и потенциал социальных медиа в управлении образовательной коммуникацией, несмотря на возникающие проблемы. Крайне важно, чтобы все участники образовательного процесса обладали необходимыми навыками медиаграмотности, чтобы успешно ориентироваться

в мире социальных медиа, выявлять и противостоять дезинформации, а также поддерживать этические нормы и онлайн-этикет.

Таким образом, средства массовой информации и коммуникации играют ключевую роль в развитии образования, предоставляя новые возможности для обучения и взаимодействия. Несмотря на существующие проблемы, такие как информационная перегрузка и недостаток цифровой грамотности, правильное использование медийных и коммуникационных технологий может значительно обогатить образовательный процесс. Перспективы дальнейшего исследования в этой области остаются многообещающими и требуют внимания как со стороны исследователей, так и со стороны практиков.

Использованная литература

1. Баранов, П.С. (2017). Социальные медиа в образовании: новые подходы и возможности. //Журнал образовательных технологий, 5(3), 45-56.
2. Браун, Л.К. (2019). Роль медиа в формировании критического мышления. //Психология и образование, 12(4), 12-25.
3. Дьяков, Г.М. (2020). Мультимедийные ресурсы в учебном процессе: проблемы и решения. //Современное образование/, 8(2), 34-41.
4. Михайлов, А.Н. (2021). Влияние интерактивных технологий на мотивацию учащихся. //Научные заметки, 3(1), 78-85.
5. Петрова, И.С. (2021). Информационная перегрузка: как справиться с вызовами. //Педагогические исследования, 4(2), 22-30.
6. Пренгер, К., Шмидт, Л. (2020). Цифровая грамотность в образовании: современные вызовы и решения. //Образование и технологии, 9(1), 50-67.
7. Соловьев, В.А. (2022). Персонализированное обучение в цифровую эпоху. //Журнал современных образовательных решений, 11(3), 15-29.
8. Зайцева, М.Л. (2023). Роль социальных сетей в учебном процессе: перспективы и риски. //Образовательные технологии и общество, 6(1), 40-55.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>